

KOMUNIKACE UČITELEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE S DVOULETÝMI DĚTMI A JEJICH RODIČI JAKO KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI A SPOLUPRÁCI

COMMUNICATION OF KINDERGARTEN TEACHERS WITH TWO-YEAR-OLD CHILDREN AND THEIR PARENTS AS A KEY TO SUCCESSFUL DEVELOPMENT AND COOPERATION

Karin FODOROVÁ

Abstrakt: Cílem článku je zdůraznit komplexnost a význam efektivní komunikace učitelek s dvouletými dětmi a jejich rodiči v prostředí předškolního vzdělávání. Správné porozumění těmto procesům a jejich efektivní aplikace mohou významně přispět k harmonickému rozvoji dětí a posílení spolupráce mezi školou a rodinou. Obsah příspěvku čerpá z interdisciplinárních zdrojů, zahrnujících psychologii, evropské vzdělávací dokumenty a iniciativy, s cílem objasnit význam této komunikace v předškolním prostředí. Na základě analýzy odborných dokumentů a výzkumných šetření příspěvek nabízí návrhy pro řešení různých komunikačních situací s dvouletými dětmi a jejich rodiči. Tyto návrhy mají za cíl podpořit efektivní komunikaci, která přispívá k úspěšnému rozvoji dětí a k upevnění vztahů mezi rodiči a dětmi, rodiči a učitelkami, a mezi učitelkami a dětmi.

Klíčová slova: komunikace, předškolní vzdělávání, dvouleté děti, mateřská škola, zákonní zástupci, spolupráce

Abstrakt: The aim of this article is to highlight the complexity and importance of effective communication between teachers and two-year-old children and their parents in the preschool setting. A proper understanding of these processes and their effective application can contribute significantly to the harmonious development of children and the strengthening of school-family cooperation. The content of this paper draws on interdisciplinary sources, including psychology, European educational documents and initiatives, in order to clarify the importance of this communication in preschool settings. Based on an analysis of professional documents and research investigations, the paper offers suggestions for dealing with different communication situations with two-year-old children and their parents. These suggestions aim to promote effective communication that contributes to the successful development of children and to the strengthening of relationships between parents and children, parents and teachers, and between teachers and children.

Keywords: communication, preschool education, two-year-old children, kindergarten, legal representative, cooperation

1 Úvod

Komunikace je základ mezilidských vztahů a spolupráce je problematikou velmi širokou. Komunikace je v oblasti psychologie tématem velmi zajímavým a důležitým, protože „nemůžeme nekomunikovat“. Na dobrém podkladu komunikačních dovedností jsou budovány úspěšné životy. Manažeři (80%) hodnotili komunikační dovednosti jako jedny z nejdůležitějších kvalifikačních předpokladů zaměstnanců a (60%) zařadili je k dovednostem spojených s vedením lidí (Burgoon, Guerrero, Floyd, 2016 In Boukalová et al. 2023). Komunikace nám dává možnost předávat určité významy mezi jednotlivci či skupinami, v širším měřítku pak směrem od jednotlivce ke skupinám velkým či masám. Významy nepředstavují jen informace a poznatky, ale také rozvíjíme vlastní dovednosti a tím pomáháme druhým se zlepšovat při určité činnosti. Můžeme diskutovat s ostatními o postojích, hodnotách, normách a ideálech anebo o běžných životních věcech. Dáváme najevo své emoční rozpoložení, rozpoznáváme emoce druhých. Můžeme se v rozpoznávání emocí cvičit a tím zlepšovat svou emoční inteligenci (Boukalová et al, 2023, s. 13).

Uvedené významy komunikace úzce souvisejí s problematikou, kterou analyzujeme v našem příspěvku, konkrétně s předškolním vzděláváním a v něm s komunikací učitelek v mateřské škole s dětmi a jejich rodiči. Předškolní vzdělávání hraje zásadní roli v rozvoji dětí, přičemž učitelka, která se řídí závazným dokumentem, kterým je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2018), má klíčový úkol v podpoře komunikačních dovedností dětí. Tento program nejen zdůrazňuje význam rozvoje komunikačních dovedností u dětí, ale také poskytuje učitelkám rámec, který jim umožňuje efektivně pracovat s dětmi na rozvoji jejich verbálních a neverbálních schopností. Rozvoj těchto dovedností je důležitý pro celkový osobnostní a sociální růst dětí, jejich schopnost vyjadřovat potřeby a pocity, navazovat vztahy a účastnit se skupinových aktivit. V příspěvku cílíme na komunikaci učitelek mateřských škol s dvouletými dětmi a jejich rodiči. Naší snahou je analyzovat vybrané procesy a situace v organizaci dne v mateřské škole, které jsou součástí této komunikace a navrhnout možnosti efektivní komunikace, jež podpoří úspěšnost interakcí jak pro učitelky, tak pro rodiče, a zároveň budou smysluplné a podpoří zdravý rozvoj dvouletých dětí. Klíčovým prvkem je komunikace v mateřské škole, která tvoří základ pro všechny interakce v tomto prostředí. Dobrá komunikace vytváří prostor, v němž se děti cítí bezpečně a podporovány, což je nezbytné pro jejich učení a osobní růst. V rámci komunikace mezi učitelkami a dětmi se zaměřujeme na důležitost efektivní výměny informací, jež podněcuje rozvoj jazykových dovedností a emocionální inteligence. Učitelky hrají zásadní roli při podněcování dětí k vyjadřování myšlenek a pocitů, což přispívá k jejich sociálnímu a kognitivnímu rozvoji. Zvláštní pozornost věnujeme komunikaci při adaptaci dvouletých dětí na mateřskou školu, protože tento přechod může být pro malé děti výzvou. Efektivní komunikace mezi učitelkami a dětmi v tomto období je klíčová pro usnadnění adaptace a vytvoření pocitu bezpečí a stability. Dalším důležitým aspektem je komunikace s rodiči, která je nezbytná pro zajištění úspěšné spolupráce mezi učiteli a rodinami. Otevřená a efektivní komunikace pomáhá rodičům lépe porozumět procesu vzdělávání a aktivně se do něj zapojit, čímž se posiluje jejich role v rozvoji dětí. Nezanedbatelná je i komunikace rodičů s dvouletými dětmi, která má zásadní vliv na rozvoj jejich komunikačních dovedností, protože může podpořit jejich zdravý vývoj a taktéž usnadnit interakci s učitelkami. Celkově tímto příspěvkem chceme zdůraznit komplexnost a důležitost efektivní komunikace v předškolním vzdělávání. Tyto procesy jsou vzájemně propojené a jejich správné pochopení a aplikace mohou významně přispět k úspěšnému rozvoji dětí a posílení spolupráce mezi školou a rodinou.

2 Teoretická a výzkumem ověřená východiska

Teoretická východiska pro komunikaci jako zásadní složku výchovně-vzdělávacího procesu se vymezují prostřednictvím pojmu „pedagogická komunikace“. Tento termín se definováním mnoha autorů příliš neodlišuje. Například Mareš a Křivohlavý (1989) jí definují jako „vzájemnou výměnu informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výchovně vzdělávacím cílům. Informace se v ní zprostředkovávají jazykovými a nejazykovými prostředky. Má stránku obsahovou, procesuální a vztahovou“ (Mareš, Křivohlavý, 1989, s. 30). Tato definice podtrhuje význam pedagogické komunikace v kontextu vzdělávacího procesu. Její role je rovněž podpořena evropskými dokumenty, které se zabývají vzděláváním a pedagogickou praxí. Například „*Rámec kompetencí pro aktivní občanství a Evropský rámec pro kvalitu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy*“ (Doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, 2018) vyzdvihují důležitost efektivní komunikace jako klíčového prvku pro rozvoj dovedností a kompetencí dětí. Tyto dokumenty zdůrazňují, že kvalitní pedagogická komunikace nejen podporuje učení a osobní rozvoj žáků, ale také posiluje jejich schopnost spolupracovat, kriticky myslet a angažovat se v demokratických procesech. Důraz na pedagogickou komunikaci v těchto evropských iniciativách poskytuje cenný rámec pro chápání jejich funkcí a významu v moderním vzdělávání. Mezi další dokumenty můžeme zařadit Boloňský proces, jehož

cílem je vytvořit a rozvíjet Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA). To však nemá primárně znamenat sjednocení jednotlivých národních systémů, jako spíše vytváření a rozvíjení prostředků pro jejich propojení. Proces zdůrazňuje význam komunikace mezi vysokoškolskými institucemi, harmonizaci studijních programů a podporu mobility studentů a akademických pracovníků. Dalším program představuje Erasmus+. Jde o program Evropské unie zaměřený na vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Program podporuje mezinárodní výměny a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, což výrazně přispívá k rozvoji pedagogické komunikace mezi učiteli, studenty a dalšími zúčastněnými stranami.

Východiskem pro zaměření našeho příspěvku na komunikaci učitelek mateřské školy v rámci výchovně-vzdělávacích procesů, zejména v kontextu interakcí s dvouletými dětmi a jejich rodiči, byly výsledky výzkumných šetření, která se soustředila na vztah mezi učitelkami a rodiči dvouletých dětí v mateřských školách. Tato komunikace je klíčová pro zajištění harmonického a podpůrného prostředí pro děti, neboť přispívá k přizpůsobení individuálních potřeb dětí, sdílení informací o jejich vývoji a usnadňuje hladký přechod mezi domovem a vzdělávací institucí. V této souvislosti se objevuje otázka, zda rodiče při výběru mateřské školy zohledňují svou spokojenost v oblasti spolupráce a komunikace s učitelkami a zároveň i rozvoje svého dítěte. Na tuto problematiku se zaměřily Burkovičová a Fodorová (2021), zabývaly se atributy, které mají vliv na rozhodování rodičů při výběru mateřské školy a poukazují na to, jak důležitá je kvalitní komunikace pro vytváření pozitivního vztahu mezi rodiči a vzdělávací institucí. Tento výzkum tak přináší cenné poznatky pro další rozvoj a zlepšení pedagogických praktik v oblasti předškolního vzdělávání. Vzhledem ke koronavirové situaci v době, kdy byl uskutečněn výzkum, pro získání potřebných dat autorky zvolily výzkum kvantitativně orientovaný. Metodou bylo dotazování s technikou dotazníku s výběrovými položkami a otevřenými otázkami. Dotazník byl distribuován pedagogickým pracovníkům mateřských škol v Moravskoslezském kraji v České republice. Respondenty se stali výše upřesnění pedagogičtí pracovníci mateřských škol. Odpovědi autorky získaly od 94 respondentů, kteří představují 100% výzkumného souboru. Z tohoto pohledu je soubor výběrový a dostupný. Výsledky přinesly poznání, že ale svou roli do určité míry zde sehrává i důvěra v profesionalitu učitelky, která zahrnuje její věk, dosažené vzdělání a vztahy na pracovišti. Za zajímavé zjištění považují, že 80/85% rodičů nikdy neřešili věk učitelky, pouze 14/14% rodičů spolupracovalo na jeho řešení někdy. Dosažené vzdělání učitelek nikdy nebylo důvodem k navázání spolupráce u 74/78% rodičů a někdy při jeho řešení ho vyžadovalo 19/20% rodičů. Vztahy na pracovišti nikdy nebyly důvodem ovlivňující spolupráci u 82/87% a někdy je řešilo 19/20% rodičů. Toto zjištění vypovídá o velké důvěře ze strany rodičů v komunikaci a spolupráci s učitelkami bez ohledu na zkoumané atributy (Burkovičová, Fodorová, 2021 s. 32). Dalším východiskem pro tvorbu tohoto článku zaměřeného na komunikaci mezi učitelkami, dvouletými dětmi a jejich rodiči je studie, kterou Fodorová a Solich (2023) realizovala v České republice a v Polsku, v níž zjistily, že rozhodnutí rodičů umístit malé děti do institucionálního vzdělávání je silně ovlivněno jejich osobními motivacemi. Nejčastěji uváděným důvodem je obava ze ztráty zaměstnání a snaha o co nejrychlejší návrat do pracovního procesu z ekonomických důvodů (rodiče Česko 22/73,3% a rodiče Polsko 26/86,7%). Matky se chtějí rozvíjet, pracovat, být finančně nezávislé. Donucení "sedět doma" způsobuje rostoucí frustraci. Dalším důvodem uváděným Českými a Polskými rodiči byla potřeba umístit dítě z důvodu hledání práce (rodiče Česko 24/80 % a rodiče Polsko 21/70%) (Fodorová, Solich, 2023, s. 79). Tato zjištění podtrhují význam efektivní komunikace v rámci vztahu mezi rodiči a učitelkami, která může pozitivně ovlivnit adaptaci dětí na mateřskou školu a celkový proces vzdělávání.

Další řešenou oblastí je v našem příspěvku adaptace dvouletých dětí na předškolní vzdělávání. Východiskem pro nás je výzkum Fodorové (2023), která v rámci svého výzkumu prováděla dotazování učitelek

mateřských škol, přičemž se soustředila na míru důvěry, kterou rodiče vkládají do mateřské školy. Toto zjištění je podstatné v kontextu komunikace s rodiči, neboť důvěra mezi rodiči a učitelkami hraje zásadní roli v procesu adaptace dětí a jejich úspěšném zapojení do vzdělávacího prostředí. Výzkumné šetření bylo uskutečněno ve 4 mateřských školách ve městech Ostrava, Orlová. V přímém kontaktu byli řídicí pracovníci požádáni o spolupráci a o oslovení učitelek v jejich mateřské škole taktéž s žádostí o kooperaci na výzkumu. Spolupracovalo 20/100 % respondentek, z toho 16/80 % učitelek a 4/20 % ředitelky. Na výzkumné otázky odpovídaly individuálně. Všechny respondentky byly ženy a měly požadovanou kvalifikaci. Počet respondentek se středoškolským vzděláním byl 6/30 %, s vyšším odborným vzděláním 2/10% vysokoškolským vzděláním bakalářského stupně 7/35 % a magisterského stupně 5/25 %. Délka praxe oslovených respondentek byla v rozpětí 5–38 let. Respondentky mateřských škol se shodly na tom, že projevy dvouletých dětí během jejich adaptace na nové prostředí, ať už se jedná o odloučení od blízkých osob nebo o reakce na požadavky okolí, jsou nimi pečlivě regulovány s ohledem na individualitu každého dítěte a jeho specifické potřeby. Některé respondentky však vyjadřují obavy ohledně problematické adaptace dětí, a to zejména v případech, kdy děti nejsou na prostředí mateřské školy dostatečně připravovány. Často se setkávají s dětmi, které nežijí v rodinách s jasně definovanými pravidly. Dalším významným faktorem, který respondentky zdůrazňují, jsou vysoká očekávání rodičů. Mnozí rodiče věří, že jakmile jejich dítě vstoupí do mateřské školy, mělo by se přirozeně adaptovat a „vše zvládnout“, protože je v rukou odborníků. Tato očekávání mohou klást na učitelky v mateřské škole značný tlak a ukazují na potřebu efektivní komunikace mezi rodiči a učitelkami, která může usnadnit adaptaci dětí a podpořit jejich úspěšný rozvoj v předškolním vzdělávání (Fodorová, 2023, s. 46).

Prezentovaná východiska podpořila naši analýzu a formulaci doporučení pro učitelky mateřských škol a rodiče v oblasti efektivní komunikace s dvouletými dětmi. Na základě shromážděných poznatků jsme se zaměřili na detailní zpracování konkrétních strategií a postupů, které mohou učitelky a rodiče implementovat pro zajištění kvalitní komunikace a tím přispět k úspěšné adaptaci a následné vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole a jejich celkovému rozvoji.

3 Komunikace v mateřské škole a dvouleté děti a jejich rodiče

V mateřské škole je komunikace v rámci vzdělávání dvouletých dětí zásadní pro úspěšný rozvoj a efektivní fungování školy. Je klíčová pro co nepříznivější vzdělávání a péči dvouletých dětí. Zahrnuje tři hlavní aktéry: děti, učitelku a rodiče. Každá skupina má v této komunikaci specifickou roli a přispívá k vytváření podpůrného a stimulačního prostředí pro děti. U dvouletých dětí využíváme pro komunikaci a vzájemné porozumění neverbální komunikaci, jednoduchou a srozumitelnou řeč a aktivní naslouchání. Komunikace pak představuje dovednost výrazně používat gesta, mimiku, pracovat s tónem hlasu, uplatňovat fyzický kontakt a tím u dítěte posilovat pocit bezpečí a důvěry. V rámci řeči učitelky s dvouletými dětmi je potřeba používat jednoduchá slova a krátké věty, opakování slovních obrátů anebo požadavků, sdělení. Vždy hovořit klidně a pomalu, vyvolat v dětech pocit jistoty, být k nim vlídná. Dětem musíme naslouchat, dávat jim najevo svůj zájem o jejich sdělení, reagovat na všechny jejich pokusy o komunikaci. Vzbuzení důvěry u dvouletých dětí v náš zájem o komunikaci s nimi, podporuje jejich otevřenost a odvahu sdělovat své potřeby a přání. Mohou k tomu přispívat i různé rituály, vytváření příležitostí pro komunikaci. Vždy respektujeme individuální potřeby dítěte.

Pro komunikaci s rodiči a předávání informací o dítěti, je příznivé si stanovit pravidla pro konzultace. Učitelky si buď vytvoří speciální časový prostor, například jimi mohou být pravidelné rodičovské schůzky anebo v rámci režimu dne, ve kterém mohou být použity i jiné informativní prostředky. Učitelka informuje

rodiče o průběhu dne, pokrocích a případných problémech jejich dětí, sdílí informace o vývoji dítěte, diskutuje případné obavy a spolupracuje na řešení problémů. Buduje si důvěryhodný vztah, usiluje, aby rodiče neměli obavy kdykoli se na ni obrátit s otázkami nebo připomínkami, či náměty pro spolupráci, pro úspěšnou edukaci jejich dítěte v mateřské škole. Rodiče takto mají možnost spolupracovat s učitelkou na posilování dovedností a znalostí dětí získaných v mateřské škole, což přispívá ke kontinuitě a stabilitě ve vzdělávání. Komunikace mezi rodiči a dětmi probíhá především v jejich domácím prostředí, prostřednictvím povídání v rámci situací doma a ve vnějším prostoru, her, sportu anebo četbě.

4 Komunikace v mateřské škole učitelek s dvouletými dětmi

V tomto věku děti rozvíjejí své jazykové schopnosti, sociální dovednosti a způsoby, jakým interagují s okolním světem. V komunikaci s dvouletým dítětem (Lipnická, 2024) je prvořadé si dítě získat, aby se v ní cítilo bezpečně. Základem je dítě usměvavé, klidné a vstřícné pro povídání si. Je vhodné volit vyšší a milé nasazení hlasu, dítěti srozumitelné a pozitivně laděná slova. Dalším specifikem je používání spisovných zdobnělin, které jsou pro dvouleté děti přirozené, protože jsou milejší a citlivější, dítě je malé a svět vnímá z nižší perspektivy. Obvykle jsou děti i na zdobněliny zvyklé z domu. Rozmazlovaný přístup deformuje obsah a výslovnost, proto není pro komunikaci vhodný (Lipnická, 2024, s. 2).

Dvouleté děti se v mateřské škole naházejí ve zcela novém jazykovém prostředí, ve kterém jsou v kontaktu s jazykovými vzory dospělých a svých vrstevníků. Ve verbální komunikaci dvouleté děti často používají jednotlivá slova nebo jednoduché dvou až tříslavné věty k vyjádření svých potřeb a přání (např. "mama tam", "ne tam", „pa mama“, „mňam, mňam tam“). Uplatňují imitaci a napodobování, rády se snaží opakovat slova a fráze, které slyší od učitelek. Dvouleté děti se snaží již formulovat otázky, které umocňují melodií hlasu, jedná se o zcela jednoduché dotazy „tata není?“ „babi tam?“ a odpovídat na otázky učitelek pomocí krátkých odpovědí. V neverbální komunikaci děti již používají gestikulaci a mimiku (například ukazují prstem, kroutí hlavou, zatínají pěstičky, dupnou si nohou) a mimiku k vyjádření svých potřeb a emocí. Dvouleté děti mohou hledat fyzický kontakt s učitelkou, například „tulení“ nebo přiblížením se, aby vyjádřily potřebu blízkosti nebo útěchy. Neverbální komunikace (Boukalová, 2023) je úzce spojena a provázána i s komunikací verbální. Je všude přítomná a doplňuje každý komunikační akt (Boukalová, 2023, s. 19). Významným prostředkem v komunikaci je hra a interakce. Ve hře mohou děti vyjadřovat své myšlenky a pocity prostřednictvím hry s hračkami. Učitelka by měla pečlivě naslouchat a sledovat neverbální projevy dítěte, aby lépe porozuměla jeho potřebám a pocitům.

Komunikace dvouletých dětí mezi učitelkou a ním může být i za vyjádření emocí, emoční komunikací. Dvouleté děti mohou své pocity vyjadřovat pláčem, křikem, smíchem, zlostí nebo radostí, rychlým pohybem, „plácnutím“ sebou o zem, odejitím, otočením se zády, zakrytím tváře apod.. Učitelky musí být schopny tyto projevy rozpoznat a reagovat na ně. Dvouleté děti svými možnostmi již dokáží i reagovat na podněty, chválu, kritiku, zákaz, potřebu, uklidnění od učitelky prostřednictvím svých emocí a chování. Mezi projevy a prostředky komunikace dvouletých dětí řadíme i písničky a říkanky. Dvouleté děti často rády zpívají jednoduché písničky a říkanky, což může být způsob, jakým komunikují s učitelkami a ostatními dětmi. Rády i tančí, hrají na dětské hudební nástroje, na tělo, což je dalším způsobem komunikace. Dvouleté děti v rámci komunikace s učitelkou již dokáží reagovat na pokyny a instrukce. Například „posad se“, „vezmi si tužku“, „sundej si boty“, „budeme si číst“, „budeme uklízet“. Pravidelný režim a v něm rituály pomáhají dětem pochopit očekávání a komunikovat skrze jejich účast v těchto činnostech. Komunikace učitelek s dvouletými dětmi je založena na správném modelování jazyka, podporovat u dětí jazykový rozvoj, slovní zásobu, snahu svou komunikaci zlepšovat a zdokonalit své komunikační dovednosti.

5 Komunikace při adaptaci dvouletých dětí na mateřskou školu

Tento proces je pro děti v tomto věku velmi významný, protože se setkávají s novým prostředím, novými pravidly a novými lidmi, včetně se širší skupinou svých vrstevníků. Efektivní komunikace může výrazně přispět k jejich pohodě a úspěšnému začlenění do mateřské školy. Komunikace, která podporuje adaptaci dvouletých dětí na mateřskou školu začíná v rodině a zahrnuje přípravu dítěte rodiči. Posilování pozitivního postoje dítěte k mateřské škole a rozvoj sociálních dovedností, podpoří jeho co nejméně problémový přechod ze známého prostředí do zcela neznámého, do první vzdělávací instituce v jeho životě. Přinese mu nové zážitky, které budou podpořeny pozitivním očekáváním, na které bylo dítě připravováno v rodině. Pokud je to možné, rodič by měl dítěti zprostředkovat návštěvu mateřské školy, aby se seznámilo s prostředím ještě před jeho nástupem. V současné době mají některé mateřské školy celoroční aktivity pro děti matek na mateřské dovolené, ve kterých se děti mají možnost s tímto prostředím a učitelkami, a to za účasti svého rodiče již účastnit. Tato zkušenost může pomoci zmírnit strach u dítěte z neznámého. Důležité také je, aby si rodiče dětí o mateřské škole a režimu, který v ní probíhá povídali prostřednictvím jednoduchých a pozitivních popisů. Mohou k seznamování využít i situační hry na mateřskou školu, číst dětem příběhy z tohoto prostředí, pořídit dětem věc, kterou do mateřské školy dítě bude potřebovat anebo ho bude v rámci adaptace na mateřskou školu a v něm její režim doprovázet, např. „plyšového mazlíčka“, a jeho pořízení dítěti pozitivně odůvodnit. Dále mohou navštívit dítě anebo navázat kamarádství s dítětem, které již do mateřské školy dochází, povídat si s ním o průběhu dne a aktivitách v mateřské škole. Tím dítěti vytvoříme představu, co se od něj v prostředí mateřské školy bude očekávat. Je velmi důležité hovořit o mateřské škole pozitivně a dát důraz na takové věci, které vzbuzují u dítěte zájem, jsou pro ně zábavné. Rodiče se mohou setkat u dětí i s odmítavým postojem anebo strachem. Zde je na místě dítě ujistit, že mateřská škola je místo, kde zažije spoustu pěkných chvil, naučí se novým věcem, bude tam mít kamarády a bude dělat svými pokroky rodiči radost. Je dobré začít si i vytvářet rituály, které budou přípravou na vstup dítěte do mateřské školy a zajistí dítěti pocit bezpečí z přicházející změny v jeho životě, které je zatím mimo širší společenství.

Pro bezproblémovou adaptaci dítěte je důležité i zvládnutí základních dovedností, jako je oblékání, mytí rukou a používání toalety, které dítěti pomohou cítit se samostatněji. I v těchto případech je významná komunikace, vést dítě ke komunikativní dovednosti umět sdělit své potřeby a přání, pokud by v některých činnostech nebylo zatím natolik jazykově obratné, aby si dokázalo říct o pomoc. Přispět k bezproblémové adaptaci dítěte na prostředí mateřské školy mohou rodičovské schůzky ještě před nástupem dítěte do mateřské školy. Tyto informativní schůzky se v mateřských školách uskutečňují po zápise. V zájmu mateřské školy je rovněž bezproblémová adaptace dětí na nové prostředí. Na těchto schůzkách se rodiče dozví vše o programu dne v mateřské škole, jak může probíhat adaptace dítěte, v čem mohou spočívat starosti rodičů z prostředí a vzdělávání v mateřské škole. Proto je na místě diskuse o očekáváních a také obavách ohledně adaptace dítěte, o krocích, které je dobré uskutečnit k usnadnění přechodu z rodiny do širšího společenství, do mateřské školy.

Průběh adaptace je náročný nejen pro dítě, ale i pro rodiče. Je to proces, který vyžaduje příznivou a velmi pečlivou komunikaci ze strany učitelek k rodičům. I pro některé rodiče může být prostředí mateřské školy a v něm režim zcela nový, neznámý. I když většina rodičů jako děti mateřskou školu navštěvovali, převážně si již pamatují pouze některé útržky z činností v ní. Je tedy nezbytné, aby probíhala frekventovaná komunikace o tom, jak se dítě adaptuje, jaké pokroky učitelky v průběhu dne u dítěte vysledovaly a co je pro ně výzvou, co je zásadní pro podporu jejich rozvoje. Učitelky si uvědomují, že rodiče často nemají žádné srovnání ve vývoji svého dítěte s jinými vrstevníky a jsou někdy k dítěti zbytečně kritičtí anebo velmi s nadsázkou hodnotí dovednosti svého dítěte. Učitelky jsou otevřené komunikaci a spolupráci v rámci

adaptace dětí, jelikož to posiluje důvěru a spolupráci, která je velmi potřebná. Uplatňují citlivý a empatický přístup, je jejich snahou pochopit emoce rodičů a nabídnout jim podporu v ujištění, že například u plačících dětí bude adaptace dítěte zdařilá. Důvěra rodičů v mateřskou školu anebo i učitelky v době adaptace může být kolísavá. Rodič má jisté představy a ty se mohou v době prvopočáteční docházky dítěte do mateřské školy lišit. Někdy mají obavy o své dítě v tom smyslu, že se jim může zdát, že je dítě stále osamocené, nemá kamarády a ani s nimi nevyžaduje hru. K vývojovým specifikům dvouletých dětí jsou očekávání rodičů v této oblasti socializace neadekvátní, s čím je musí učitelka seznámit. Proto je na místě například poskytnout rodičům vzdělávací materiály nebo odkaz na jejich zdroj, který jim pomůže pochopit proces adaptace dvouletých dětí. Mohou být ze strany učitelek organizovány workshopy a semináře na téma adaptace a vývoje dvouletého dítěte, které mohou rodičům poskytnout cenné znalosti a nástroje.

Adaptace na prostředí mateřské školy může ale přinést pro dítě i různé obtížnosti. Mohou jimi být potřeba dodržování denního režimu. Dvouleté děti mají zcela odlišný biorytmus s režimem dne v mateřské škole. Některé děti mají potřebu spánku již v dopoledních hodinách, stravovací návyky včetně skladby potravin jsou také v rodinách různé. Rodiče často mají své rituály za ty nejlepší a pro své dítě je vnímají jako ty nejpříznivější, a proto mohou v prostředí a režimu dne v mateřské škole tyto aspekty vnímat jako problémové. Zde je nezbytná dobrá komunikace a učitelky a rodiče by měli společně hledat strategie a řešení, které pomohou dítěti se přizpůsobit režimovým požadavkům v mateřské škole. Rodiče mohou sdílet co funguje doma, zatímco učitelky mohou nabídnout osvědčené postupy z prostředí mateřské školy. V těchto případech učitelky musí být flexibilní a ochotné přizpůsobit své metody potřebám jednotlivých dětí, i když to ve výjimečných případech může být mimo režimové požadavky mateřské školy. Prvním řešením, který mohou učitelky v problémových situacích rodičům nabídnout, mohou být konzultace a v nich společně hledat způsoby řešení těchto obtíží. Mohou rodičům nabídnout postupnou adaptaci dítěte na režimové požadavky dne v mateřské škole. Začít návštěvu mateřské školy s kratšími dny a postupně prodlužovat čas, který dítě tráví v mateřské škole. Tento způsob adaptace vyžaduje dobrou koordinaci a souhlas rodičů.

Ve všech potřebách a informacích sdělených rodiči učitelkám v procesu adaptace, by měly učitelky vnímat příležitost k posílení vzájemného vztahu a budování pevného partnerství, které bude prospěšné pro dítě po celou dobu jeho docházky do mateřské školy, která může položit základy pro dlouhodobou a efektivní spolupráci mezi rodiči a učitelkami, což bude přínosem pro celkový vývoj dítěte.

6 Komunikace v mateřské škole učitelek s rodiči

Učitelky v mateřských školách jsou v každodenním kontaktu s rodiči, jedná se tedy o pravidelná setkání a konzultace, na které se učitelky a rodiče v případě potřeby mohou připravit. Je potřeba aby učitelka vybrala ty postupy, které posílí úspěšnou komunikaci. Avšak, v pozornosti je především čas v průběhu předávání dětí, kdy učitelka nemá prostor se rodiči naplno věnovat, jelikož dbá o děti, které se již nachází v prostředí třídy. Z těchto důvodů je příhodné pořádat rodičovské schůzky, buď pro celou třídu rodičů anebo jejich skupiny anebo individuální konzultace. Vhodné je si předem stanovit, ve kterém období školního roku a v jakém čase budou tyto schůzky pořádány. Rodiče se tímto mají možnost na schůzky připravit a vymezit si na ně čas. Součástí těchto rodičovských schůzek mohou být i stanovené konzultační hodiny. Vzhledem k vyčerpání rodičů se nemusí jednat pouze o konzultace za přítomnosti rodičů, ale může se jednat i o další podoby konzultací, například telefonické, mobilní aplikace nebo online platformy pro sdílení informací a rychlou komunikaci. Ty se osvědčily již v době pandemie Covid 19. Jako prostředek pro dobrou komunikaci a spolupráci s rodiči mohou být ze strany učitelek využívány informační materiály nebo odkazy na zdroje, které rodičům mohou pomoci s výchovou a rozvojem dítěte. Mateřská škola může pořádat pro rodiče vzdělávací akce na různá

témata související s vývojem dítěte a rodičovstvím. Rodiče se často zajímají o to, jak se jejich dítě zapojuje do činností, jak navazuje vztah s ostatními dětmi. Zde je možné využít pravidelné „dny otevřených dveří nebo pracovní dílničky“, nabídnout rodičům nahlédnout do prostředí třídy, režimu a v něm činností dne. Potřebné informace ze života dítěte v mateřské škole mohou rodičům poskytnout kalendáře a harmonogramy o plánovaných aktivitách a událostech. Pokud je to možné a vhodné, mohou se sdílet fotografie a videa z různých aktivit a událostí, aby rodiče měli i vizuální představu o tom, jak se jejich dítěti daří v mateřské škole. Pro otevřenou denní komunikaci s rodiči se mohou využívat i rozličné podoby denní komunikace, mohou jimi být krátké zprávy nebo deníčky s informacemi o tom, jak dítě strávilo den, co se naučilo a jaké aktivity probíhaly. Avšak tato forma poradenství (Lipnická, 2017) nemůže zahrnovat náročný obsah, protože není čas na detailní komunikaci a ani není vhodné rodiče na tuto formu informování zvykat, protože nemůže nahradit konzultace. Toto krátké informování rodičů patří do poradenství (Lipnická, 2017, s. 33). Oproti tomuto krátkému informování, je z časového hlediska výhodnější konzultace jako forma poradenství. Konzultace probíhá metodami poradenské komunikace a obvykle prochází v této posloupnosti: vysvětlení důvodu konzultace a krátký popis představ iniciátora o jejím výsledku, navrhování, přesvědčování, diskutování postupů pomoci a podpory, dohoda o navazujících a společně uplatňovaných či respektovaných opatřeních (Lipnická, 2017, s. 34).

Pro efektivní komunikaci pro vytváření pevného partnerství mezi učitelkami a rodiči, která podpoří zdravý vývoj a pohodu dětí je přínosná spolupráce s rodiči na vytváření individuálních vzdělávacích a rozvojových plánů pro každé dítě. Obnáší to dovednost být citlivý k různým rodinným situacím a potřebám a přizpůsobit tomu i komunikaci. Učitelky v komunikaci s rodiči mohou zažít i zcela mimořádné situace, které pro efektivní komunikaci sledující uspokojení potřeb dítěte mohou být velmi obtížné. Může jimi být komunikace učitelky s rodiči ze socioekonomických problémových rodin, nebo rodin, ve kterých se užívají návykové látky. Taková komunikace je vysoce citlivá a vyžaduje zvláštní přístup. Učitelka v těchto případech musí vystupovat jako profesionál, který se vyhýbá stereotypům a předsudkům a soustředit se na podporu dítěte a rodiny, aniž by soudila nebo stigmatizovala. Měla by zachovávat neutrální a respektující postoj, uplatnit aktivní naslouchání, projevující skutečný zájem o potřeby a problémy rodiny, pomáhat vytvářet důvěru a otevřenost v komunikaci. V těchto případech je důležité vytvářet prostředí, ve kterém se rodiče budou cítit bezpečně a tím budou i sdílet informace o svých problémech, aniž by se obávali negativních důsledků. To zahrnuje zajištění důvěrnosti a citlivého přístupu. Je důležité respektovat soukromí rodiny. Učitelka může poskytnout rodičům informace o dostupných zdrojích a službách, které mohou rodině pomoci, například o sociálních službách, psychologické podpoře nebo programech pro rodiče. Kvalitní a přímá komunikace, ve které bude učitelka používat jednoduchý a srozumitelný jazyk, zajišťujte, aby veškerá komunikace byla jasná a přístupná, aby se předešlo nedorozuměním a zajistil se správný přenos informací. Cílená komunikace na pozitivní aspekty a úspěchy dítěte i rodiny, poskytněte konstruktivní zpětnou vazbu a povzbuzení.

Pro úspěšnou komunikaci mezi učitelkou a rodiči, pro získání informací, zdali se nám v ní „daří“, je vhodné pravidelně shromažďovat zpětnou vazbu od rodičů prostřednictvím dotazníků nebo anket. Taková otevřená komunikace pomůže vytvořit atmosféru důvěry, kde se rodiče cítí pohodlně sdílet své obavy, dotazy a nápady.

V komunikaci mezi učitelkou a rodiči dochází k interakci, do které oba aktéři vstupují s určitým očekáváním. Učitelka může očekávat, že rodiče budou podporovat její úsilí o vzdělávání dítěte, a to jak doma, tak v mateřské škole. Potřebuje, aby rodiče sdíleli informace o dítěti a spolupracovali na řešení určitých problémů. Očekává, že rodiče jí budou vnímat jako odborníka, profesionála a budou respektovat její

požadavky anebo pedagogické rozhodnutí. Přepokládá, že rodiče budou sledovat pokrok svého dítěte v jeho dovednostech. Budou reagovat na pokroky dítěte další příznivou spoluprací. Jejím očekáváním je mít s rodiči dobrý partnerský vztah založený na vzájemném respektu a důvěře. Rodiče mají také své představy o učitelce. Chtějí být pravidelně informováni o pokrocích a problémech jejich dítěte a že učitelka bude dostupná pro komunikaci. Očekávání mají v učitelku a chod mateřské školy, že jejich dítě bude ve škole v bezpečí a bude o něj pečováno, že učitelka poskytne kvalitní vzdělání a pomůže jejich dítěti dosáhnout jeho potenciálu. „Rodiče spojují institucionální vzdělávání s prostředím, ve kterém je jejich dítě v bezpečí a je pečováno o něj. Rodiče mají důvěru, že v instituci jsou pouze profesionálové, kteří mají potřebné dovednosti a zkušenosti s poskytováním personální péče a podpory jejich dítěte.“ (Fodorová, Solich, 2023, s. 82) Vzdělávání svých dětí v instituci oceňují a kladou důraz na celkový rozvoj dítěte, včetně sociálních, emocionálních, kognitivních a fyzických aspektů i v respektování individuálních potřeb jejich dítěte (Fodorová, Solich, 2023, s. 82). Rozdílná očekávání mohou přinést možné konflikty. Především to může být zapříčiněno neefektivní komunikací, která může vést až k frustraci na obou stranách. Očekávání učitelek a rodičů by měla být sladěna. A zde je potřeba otevřené, respektující a ochotné komunikaci. Konflikty mohou být například v rozdílných představách o disciplíně nebo vzdělávání, nebo režimových požadavcích v rámci dne. Rodiče mohou mít rozdílné představy o péči o své dítě v rámci skupiny dětí ze strany učitelky. Je nutné si uvědomit, že rodiče jsou v institucionálním vzdělávání se svým dítětem poprvé a pro učitelky mnohé již rutinní věci mohou právě být zcela zásadní v jejich představách o pobytu dítěte v mateřské škole. Význam pozitivní spolupráce spočívá v pozitivním výsledku pro dítě. Když učitelka a rodiče spolupracují a sdílejí informace a strategie, může to vést k lepšímu vzdělávacímu výsledku pro dítě, kdy je dítě v mateřské škole v prostředí kde se cítí chápáno a podporováno. Úspěšná komunikace mezi učitelkou a rodiči je klíčová pro podporu vzdělávacího a osobního rozvoje dítěte. Pro komunikaci učitelky s rodičem je dobré si předem zpracovat plán, didaktický postup a strategie pro efektivní komunikaci. Po každém setkání by si učitelka měla udělat čas na zhodnocení toho, co proběhlo dobře a co by mohlo být zlepšeno. Vhodné je probrat daný problém a průběh konzultací s rodiči a prodiskutovat i s jinou učitelkou, která může vnést svůj pohled, názor na danou věc, který bude zcela nezainteresovaný v souvislosti s emočním prožíváním daného problému.

7 Komunikace rodičů s dvouletými dětmi

Komunikace s rodiči je pro děti základem pro budování silného vztahu a podporu jejich emočního a jazykového vývoje. Rodina (Šulová, 2010) poskytuje dítěti možnost procvičování a koordinování jeho vlastního chování a projevů v různých rovinách interakce a její vliv se projevuje v sociální komunikaci verbální i neverbální, ve které právě rodina vytváří předpoklady pro porozumění dítěte a kvalitu jeho dorozumívání. Je prokázáno, že absence stálého společníka, který pomáhá dítěti s osvojením si jazyka v určité „senzitivní periodu“ (mezi 15 měsíci a 3 roky věku) způsobuje nezvratné změny v dalším řečovém vývoji (Šulová, 2010, s. 128). Komunikace v rodině (Šírová, 2023) je dána způsobem výchovy v rodině, přístupem a vztahem k dítěti, který významně ovlivňuje jeho vývoj. Důležité je nejen mluvit, ale naslouchat tomu co říkají ostatní. Komunikace v rámci rodiny je podstatná i tím, že umožňuje jejím členům vyjádřit své potřeby, přání a obavy. V raném dětství se dítě prostřednictvím komunikace a interakce s ostatními učí důvěře a sebedůvěře, které jsou předpokladem autonomního a sociálního vývoje (Šírová, 2023, In Boukalová, 2023, s. 113, 114). Bradley a Caldwellová (1984) zjistili, že obzvláště důležitá je kvalita interakce rodiče s dítětem pro jeho kognitivní rozvoj, kdy vysoké skóre inteligence bylo spojeno s pěti faktory: se schopností emocionální a verbální reakcí primárního pečovatele a s jeho mírou zaujetí dítětem, dále s vyhýbáním se omezování a trestání, s organizací fyzického prostředí a rozvrhem činnosti, se zajištěním vhodných herních materiálů a s rozmanitostí v denních

situacích. Uvedené faktory předpovídaly výsledky inteligenčních testů lépe než socioekonomické proměnné nebo proměnné rodinné struktury (Bradley, Celdwellová, 1984, Šírová, 2023, In Boukalová et al., 2023, s. 115). Dvouleté děti jsou v kritické fázi vývoje řeči a sociálních dovedností, proto způsob, jakým rodiče s nimi komunikují je velmi důležitý. Každý rodič je rád za první slůvka, které dítě vysloví. Dítě (Šírová 2023) se jim učí skrz pozorování reakcí rodiče na objekty a události kolem. Díky tomu, že rodič pojmenovává jeho a své emoce, věci, osoby, a události, si dítě vytváří významy, které mu tímto způsobem rodič předává (Šírová, 2023, In Boukalová a kol. 2023, s. 115). S těmito prvními slůvky se začíná rozvíjet počáteční komunikace. Proto je důležitá také pozornost ze strany rodičů, když se dítě pokouší o první slůvka, nezapomínat na oční kontakt, aby dítě vnímalo, že rodič je poslouchá. V komunikaci používat jednoduché větní spojení, krátké věty, aby se v nich dítě dokázalo orientovat a pochopit je. V komunikaci s dítětem se snažit opakovat slova, která označují určitou věc anebo činnost. Tím si dítě tyto slova nejen že zapamatuje, ale dokáže pochopit i jejich význam. Krátké věty, které dítě vysloví, obohacovat o další slova. V rámci komunikace používat jednoduché otázky („kde je pejsek, co to je, jak dělá kočička“?), a v očekávané odpovědi ponechat dítěti dostatek času. Pro komunikaci vytvářet příjemnou a bezpečnou atmosféru. Vhodné je komunikovat s dítětem při společných hrách, četbě, dívání se na pohádky anebo příběhy v televizi anebo v realitě. V komunikaci využívat i neverbální dovednosti komunikace. Gesta a mimika může pomoci dítěti lépe porozumět slovům a frázím. Rovněž ukazování emočního prožívání lépe dítěti pomůže pochopit emoce druhých, ale i svých. Rodiče by měli co nejvíce dítě v komunikaci povzbuzovat, dávat mu pozitivní zpětnou vazbu, chválit ho za každou snahu o nové slovo, nebo větu, podněcovat dítě, aby používalo nové větní fráze. Být k dítěti empatičtí a respektovat jeho individualitu a jeho potřeby. V rodině mohou být různé styly komunikace. Lze je rozdělit (Šírová, 2023) do dvou oblastí, a to instrumentální a afektivní. Komunikace instrumentální je výměna faktických informací, která umožňuje členům rodiny plnit běžné rodinné funkce (například, že dítě bude v konkrétním a čase a místě vyzvednuto z mateřské školy). Komunikace afektivní je způsob, jakým jednotliví členové rodiny sdílejí své emoce. Některé rodiny nedokáží v určité oblasti komunikovat, proto zdravé rodiny jsou ty, které jsou schopny komunikovat v obou oblastech (Šírová, 2023, In Boukalová a spol. 2023, s. 119).

8 Dvouleté děti v mateřských školách

V příspěvku jsme se zaměřili na komunikaci v mateřské škole mezi učitelkami a dvouletými dětmi a jejich rodiči. Tento aspekt je obzvláště důležitý vzhledem k tomu, že dvouleté děti nemají v České republice právní nárok na předškolní vzdělávání. Jsou přijímány pouze v případě, že jsou nejprve uspokojeny v rámci přijetí k předškolnímu vzdělávání věkově starší děti. Další podmínkou jejich přijetí je, aby mateřská škola plnila stanovené podmínky, zejména materiální zabezpečení nezbytné pro vzdělávání této věkové skupiny. Nicméně ne všechny požadavky uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání zohledňují specifické potřeby dvouletých dětí. Jedním z klíčových aspektů, které nejsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání plně přizpůsobeny této věkové skupině, je organizace denního režimu, konkrétně časové rozmezí mezi jednotlivými aktivitami. Tento nedostatek vytváří potřebu intenzivní komunikace mezi učitelkami a rodiči, zejména v oblasti předávání informací o individuálních potřebách a vývoji dětí. Učitelky musí tyto potřeby flexibilně přizpůsobovat dennímu režimu, což je ve věkově heterogenních třídách často velmi náročné.

Vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách je hodnoceno ze strany odborníků a laické společnosti někdy i zcela odlišně v řadě aspektech, zahrnující jak dítě a jeho potřeby k vývojovým specifickým, tak i v zabezpečení podmínek pro jejich vzdělávání v mateřské škole. Z těchto důvodů je na místě dát velký důraz na *vzájemnou komunikaci mezi odborníky, rodiči, ale i veřejností* a věnovat se prostřednictvím

vědeckého poznání a diskusí na zvyšování jeho kvality pro dobro dvouletých dětí v mateřských školách. Mýty péče o malé děti ve veřejné politice v české společnosti se pokusili vyvrátit Hašková a Saxonberg (2012, s. 7). Některé nalezené mýty na základě empirických důkazů uvádějí, že existují studie ukazující na možné negativní dopady zařízení denní péče pro dítě před třetím rokem, zatímco jiné ukazují na ty pozitivní. Dokonce stejná data bývají interpretována oběma způsoby. Například ve studii, která ukazuje, že pokud děti tráví čas v zařízení denní péče, je menší pravděpodobnost, že budou vyhledávat blízkost a kontakt s matkou, zatímco jiné dvě studie ukazují, že děti krátkodobá absence jejich matky nijak neovlivňuje. Studie, které hodnotily pocity bezpečí, sebevědomí a emocionálního přizpůsobení dospěly k závěru, že děti, které navštěvovaly zařízení denní péče byly na tom lépe než děti, které je nenavštěvovaly. A v jiné studii se zabývali vlivem docházky dětí do zařízení denní péče a zjistilo se, že tyto děti byly svými vyučujícími později hodnoceny jako úzkostnější než ty, které je nenavštěvovaly (Hašková, Saxonberg, 2012, s. 15). Další poznání o institucionálním vzdělávání dvouletých dětí, které rozvíjí jejich sociální, intelektové a adaptivní dovednosti, učí je fungovat ve skupině dětí a být samostatné, hodnotí Thorová (2015) v těchto aspektech jako přínosné. Naproti tomu ale uvádí, že odloučením dvouletých dětí od rodičů, mohou být děti ohroženy psychickou deprivací, citová vazba mezi rodičem a dítětem potřebná pro zdravý psychický vývoj může být ohrožena (Thorová, 2015, s. 286 - 289).

9 Závěr

Komunikace mezi učitelkami mateřských škol a rodiči dvouletých dětí je založena na důvěře, respektu, empatii a spolupráci. Tato komunikace je nezbytná pro vytvoření stabilního a podpůrného prostředí, které umožňuje dětem bezpečně růst a rozvíjet se. Při vzdělávání dvouletých dětí (Kropáčková, Splavcová, 2016) stále sehrává primární úlohu v životě dítěte rodinná výchova. Úkolem institucionálního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit mu podnětné prostředí (Kropáčková, Splavcová, 2016, s.40). Učitelky a rodiče, kteří pracují společně a otevřeně komunikují, přispívají k harmonickému vzdělávacímu prostředí, kde jsou potřeby dětí na prvním místě. V současné době se v několika vědních oborech zdůrazňuje důležitý vliv raných zkušeností na působení jedince v pozdějším životě, zejména na jeho dosažené vzdělání. Výzkumníci zdůrazňují, že ve světle těchto poznatků se péče o uspokojování potřeb nejmladších stává jedním z hlavních a stále důležitějších cílů sociální politiky (Maňka, 2014, s.110). Komunikace učitelek mateřských škol s dvouletými dětmi a jejich rodiči je zásadní pro úspěšný vzdělávací proces. Kvalitní komunikace podporuje nejen rozvoj dětí, ale také posiluje vztahy mezi školou a rodinou. Naše analýza zdůrazňuje význam této komunikace a nabízí náhled do různých aspektů, které přispívají k její efektivitě.

Literatura

- Boukalová, H. Cerha, O. Sedláček, M. Šírová, E. (2023). *Psychologie Komunikace*. Grada Publishing, a. s.
- Burkovičová, R. a Fodorová, K. (2021). *Cooperation of Children's Legal Representatives with Kindergarten Pedagogical Staff in Solving Defined Problems*. Vysoká škola Prigo.
- Doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (Text s významem pro EHP) (OJ C, C/189, 04.06.2018, p. 1, CELEX: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H0604(01)))
- Fodorová, K. (2023). *Vzdělávání dvouletých dětí jako klíčový aspekt socio-emocionálního vývoje*. In: M. Lipnická. *Podmienky výchovy a Vzdelávania 2-ročných detí v materských školách*. Belianum.
- Fodorová, K. a Solich, K. (2023). *The attitudes of Czech and Polish parents towards institutionalized education of two year - old children according to kindergarden teachers in the Czech republic and nurse school teachers in Poland*. Vysoká škola Prigo.
- Kropáčková, J. a H. Splavcová. (2016). *Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: od jara do léta*. Raabe.

- Lipnická, M. (2024). *Hravé výchovno-vzdelávacie činnosti s 2-ročnými deťmi v materských školách*. Belianum.
- Lipnická, M. (2017). *Poradenská činnosť učiteľa v materskej škole*. Portál.
- Mareš, J. Křivohlavý, J. (1989) *Sociální a pedagogická komunikace ve škole*. Státní pedagogické nakladatelství.
- Mańka, J. (2014). *Wczesna edukacja dzieci w Polsce jako element polityki społecznej*. Zeszyty Pracy Socjalnej, MŚMT. (2018). *Rámcový vzdelávací program pro předškolní vzdělávání*. Tauris.
- Šulová, L. (2010). *Raný psychický vývoj dítěte*. Karolinum.
- Thorová, K. (2015). *Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt*. Portál.

PhDr. Bc. Karin FODOROVÁ, PhD.

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Česká republika
karin.fodorova@osu.cz

Autorka působí jako odborná asistentka na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Po celou dobu své profesní kariéry se intenzivně věnuje předškolnímu vzdělávání. Jako akademická pracovnice se významně podílí na profesní přípravě budoucích učitelů mateřských škol. Je autorkou a spoluautorkou různých odborných textů a publikací a metodických materiálů zaměřených na prohlubování vědeckých poznatků v oblasti profesního rozvoje učitelů mateřských škol a vzdělávání dvouletých dětí. Aktivně spolupracuje se zahraničními akademickými partnery.